

РОЛЬ ФОНОСТИЛИСТИКИ В КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ТЕКСТА

Ибрагимова Арзайым Бахадыровна

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: arzayim97@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль фоностилистики в различных функциональных стилях языка. Особое внимание уделяется звуковой организации текста в художественном, разговорном, публицистическом и официально-деловом стилях. Приводятся примеры фоностилистических приемов, таких как аллитерация, ассонанс и интонационные особенности, и анализируется их влияние на восприятие и коммуникативную направленность высказывания. Делается вывод о значимости фоностилистических средств в создании стилистической окраски текста в зависимости от его функционального назначения.

Ключевые слова: фоностистика, функциональные стили, аллитерация, ассонанс, интонация, звуковая организация, художественный стиль, разговорная речь, официально-деловой стиль.

Фоностистика как раздел лингвистики изучает особенности звуковой организации речи и их влияние на стилистическую окраску текста. Звуковые средства языка – такие как интонация, ритм, аллитерация, ассонанс – играют важную роль в формировании выразительности, эмоциональной насыщенности и функциональной направленности высказывания. В зависимости от целей коммуникации и контекста употребления языка, фоностилистические элементы реализуются по-разному в различных функциональных стилях. В художественном тексте звуковая структура может усиливать образность и эстетическое восприятие, тогда как в официально-деловом стиле, напротив, стремление к нейтральности и логической ясности обуславливает минимальное использование звуковых эффектов. Разговорный и публицистический стили демонстрируют промежуточные варианты звуковой экспрессии, отражая как эмоциональность, так и информативность речи. Цель настоящей работы – проанализировать особенности фоностилистики в разных функциональных стилях русского языка и выявить характерные средства звуковой выразительности в каждом из них.

Фоностистика различных функциональных стилей языка

Фоностистика играет важную роль в различных функциональных стилях языка, влияя на восприятие текста и его стилистическую окраску [2]. Рассмотрим особенности звуковой организации в нескольких ключевых стилях с примерами.

1. Художественная литература

В художественном стиле акцент на звуковой строй текста усиливает эмоциональное воздействие произведения и способствует созданию ярких образов. Часто используются такие фоностилистические приемы, как аллитерация и ассонанс, которые создают ритмическую структуру и повышают экспрессивность [3].

Пример: В стихотворении Александра Пушкина «Зимнее утро» аллитерация на «с» и «р» в строках «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит» создает ощущение морозного утреннего света и спокойствия [4] Эти звуковые приемы усиливают эстетическое воздействие текста.

2. Разговорная речь

Разговорный стиль характеризуется вариативностью интонационных рисунков, темпа и ритма речи, что отражает эмоциональную окраску высказывания и его коммуникативную направленность. Интонация помогает выразить личное отношение говорящего к теме, передать эмоции или намерения [5].

Пример: В обыденной беседе можно услышать изменение темпа и интонации в зависимости от эмоций говорящего: «Ты правда это сделал?!» Здесь интонация вопроса и выделение слова «правда» нарастающей интонацией передают удивление или недоверие.

3. Публицистический и официально-деловой стиль

В этих стилях звуковая организация текста подчинена задаче передачи информации с максимальной точностью и логичностью. Здесь минимизируются эмоциональные и звуковые эффекты, поскольку основной акцент делается на функциональности и понятности высказывания. Ритмическая структура выступает на второй план, уступая место четкости и логичности построения [1].

Пример: В официальных документах и законах можно найти типичные фразы, построенные с минимальным использованием звуковых эффектов: «Настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования». Здесь звуковая организация сводится к минимуму, поскольку основная цель текста – информирование, а не создание художественного образа.

Таким образом, фоностилистические особенности играют важную роль в различных функциональных стилях языка, варьируя от акцента на звуковую организацию в художественных текстах до минимизации звуковых эффектов в официальных документах, что отражает разные коммуникативные задачи.

Фоностилистика представляет собой важный аспект функционального стилистического анализа, поскольку звуковая организация текста напрямую влияет на его восприятие и коммуникативную эффективность. В художественном стиле

фоностилистические средства способствуют созданию образности и эмоционального воздействия, в разговорной речи – передаче интонации и субъективного отношения, а в официально-деловом и публицистическом стилях – обеспечивают точность и логичность изложения. Таким образом, особенности звуковой структуры тесно связаны с целями и задачами каждого функционального стиля, отражая разнообразие способов языковой реализации мысли.

Список литературы

1. Варламова И.Ю. Фоностилистические особенности устной деловой речи // Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010.
2. Джусупов М., Сапарова К.О. Фоностилистика и звуковая интерференция как истоки вариативности функционально-стилевого маркера языковой единицы и речи // Новая Россия: традиции и инновации в языке и в науке о языке. – Екатеринбург, 2016.
3. Орлова О.Ю. Фоностилистический приём в прозаическом тексте: функционально-семиотический акцент (на примере англоязычной литературной сказки) // Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург, 2018.
4. Пушкин А. С. Зимнее утро. 1829. В кн.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 томах. – Том 3. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1948.
5. Сорова И. Н. Проблема фоностилистики разговорной речи в современном якутском языке // Журнал «Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена». – 2008.